

ARTS

MANDOLIN IN THE HISTORY OF PERFORMANCE: VARIETIES AND DESIGN FEATURES

K. Zajtseva

Aukhadееv's Kazan musical college
4Zhukovsky str., Kazan, 420015
Kazan (Volga Region) Federal University
18 Kremlyovskayastr, Kazan, 420008
Russian Federation
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7409649>

МАНДОЛИНА В ИСТОРИИ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА: РАЗНОВИДНОСТИ И ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Зайцева К.

Казанский музыкальный колледж им. И. В. Ауаадеева
420015, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Жуковского, д.4
Казанский (приволжский) федеральный университет
420008, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, д.18, корп.1
Российская Федерация
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7409649>

Abstract

The article deals with the problems of performing arts on the mandolin, which is currently experiencing a stage of growth and a new wave of interest in it. In modern performing practice, two types of mandolin are most often used: baroque (six-string) and Neapolitan (four-string). However, the historical path of the development of mandolin performance indicates the presence of a large number of varieties of the instrument that existed in the 18th-19th centuries in various cities of Italy: Milan, Rome, Genoa, Brescia. It was the geography of the origin and existence of this or that instrument that determined its name: Milanese, Roman, Genoese mandolin, etc. The factors that determine the differences between mandolins were the tuning methods and design features of the instrument. However, by the beginning of the 19th century, the Neapolitan mandolin was becoming increasingly stronger in concert activity, displacing the variety of specific instruments from performing practice. The reasons that influenced the strengthening of the Neapolitan mandolin were, firstly, the timbre brilliance, a clear and fairly loud sound, and most importantly, the fourth tuning method corresponding to the violin. All these factors contributed to the expansion of the mandolin performing repertoire and the formation of professional performance on this instrument.

Аннотация

В статье рассматриваются проблемы исполнительского искусства на мандолине, которая в настоящее время переживает этап подъема и новой волны интереса к ней. В современной исполнительской практике наиболее часто применяются две разновидности мандолины: барочная (шестиструнная) и неаполитанская (четырёхструнная). Однако исторический путь развития исполнительства на мандолине указывает на наличие большого числа разновидностей инструмента, бытовавших в XVIII–XIX веках в различных городах Италии: Милане, Риме, Генуи, Брешии, Сицилии. Именно география возникновения и бытования того или иного инструмента определяла его название: миланская, римская, генуэзская мандолина и др. Факторами, определяющими различия мандолин, стали способы настройки и конструктивные особенности инструмента. Однако, уже к началу XIX века в концертной деятельности все больше укрепляется неаполитанская мандолина, вытеснив из исполнительской практики многообразие видовых инструментов. Причиной, повлиявшими на укрепление неаполитанской мандолины, стали, во-первых, тембровая красочность, ясный и достаточно громкий звук, а главное – квартный способ настройки, соответствующий скрипичному. Все эти факторы способствовали расширению исполнительского репертуара мандолины и формированию профессионального исполнительства на этом инструменте.

Keywords: mandolin, tuning, Italian music, Neapolitan mandolin, performance history, violin.

Ключевые слова: мандолина, настройка, итальянская музыка, неаполитанская мандолина, история исполнительства, скрипка.

ВВЕДЕНИЕ

В современном мире исполнительство на мандолине является важным направлением музыкального искусства, поскольку этот инструмент широко

представлен в культуре многих народов. Практика игры на мандолине распространена как в академической традиции, так и в народно-бытовом музицировании, а также и в современных направлениях

музыки: джазе, рок-музыке, поп-музыке, стиле кантри, блюграс и во многих других.

В настоящее время в отечественной традиции сложилось следующее определение мандолины: итальянский инструмент с грушевидным корпусом, четырьмя или шестью сдвоенными струнами, звук из которых извлекается при помощи плектра. В России используются такие разновидности, как неаполитанская и барочная мандолина: первая имеет четыре металлических сдвоенные струны, настроенные по квинте (*e, a, d, g*), открытый голосник, сломленную за подставкой деку, зафиксированные лады, аналогичную гитарной колковую систему. Извлекают звук на таком инструменте с помощью капролонового медиатора.

У барочной мандолины (рисунок 1) корпус гораздо меньше, и не такой глубокий, как у неаполитанской. Инструмент снабжен резной ажурной розеткой вместо открытого голосника, прямой декой, шестью сдвоенными жильными струнами, имеющими кварто-терцовый строй (*g, d, a, e, h, g*), передвижные лады, колки, направленные в разные стороны от головки инструмента, а звук извлекается при помощи пера птицы.

Рисунок 1. Барочная мандолина

В языковой практике зарубежных стран название инструмента пишется и читается приблизительно одинаково: *mandoline* (во французском и немецком языках), *mandolin* (в английском), *mandolina/o* (на испанском), *bandolin* (на португальском). В исполнительской практике наибольшее распространение получила неаполитанская разновидность (рисунок 2):

Рисунок 2. Неаполитанская мандолина

МЕТОДИКА

Таким образом, мы наблюдаем единство в определении названия инструмента в отечественной и зарубежной практике. Однако, изучение исторических документов и трактатов XVII и XVIII веков, демонстрирует несколько иное положение дел, так как в них встречаются разные варианты обозначения инструмента. Так, например, исследователи Джеймс Тайлер и Пол Спаркс уже в заглавии своего труда «*The Early Mandolin, The Mandolino and The Neapolitan Mandoline*» [6] выделяют *Mandolino* и *Neapolitan Mandoline* как разновидности инструмента. Профессор Кельнского университета музыки и танца Марга Вильден-Хюсген в труде «*Geschichte der Mandolina*» [7] указывает ряд вариантов названий, существовавших в старинных трактатах: *Мандола-Армандола* или *Люто сопрано*, а также *Barockmandoline* (барочная мандолина). В эпоху романтизма люто сопрано стала больше известна как *Mandolino milanés* (Миланская мандолина). Исследователь Курт Сакс в своем труде «*Real-Lexikon der Musikinstrumente*» [4] упоминает и о таких типах мандолин, название которых объединяет признаки разных инструментов – *Mandolinoguitarra* и *Mandolinozither*.

Однако наиболее часто мандолине присваивалось название в зависимости от географического происхождения инструмента, например, миланская, сицилийская, римская, неаполитанская и т. д. В эпоху барокко и классицизма появились такие названия, как генуэзская, кремонская, брешская мандолины. Все они имеют различные характеристики, некоторые являются результатом эволюции древних инструментов, другие являются авторскими изобретениями с определенной датой создания инструмента. Объединяющей их особенностью является извлечение звука на ней с помощью плектра (медиатора).

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Представим особенности каждой разновидности инструмента, ее строя и происхождения.

Миланская мандолина (рисунок 3) была разработана Антонио Монзино и его семьей, занимавшейся изготовлением мандолин на протяжении шести поколений.

Рисунок 3. Миланская мандолина

Она имеет шесть парных струн, настроенных в унисон, квартный строй (между пятой и шестой струнами терция) (Н. П. 1). Такую разновидность в XVIII веке ошибочно называли Мандолой, Армандолой, люто сопрано. Однако, по словам музыковеда Вёльки, термин миланская мандолина не

имеет отношения к вышеперечисленным названиям. К примеру, Мандола, говорит исследователь, на самом деле является разновидностью неаполитанской мандолины, а точнее ее теноровой версией, настроенной на октаву ниже.

Нотный пример 1. Способ настройки миланской мандолины

Ломбардская разновидность мандолины имеет строй, аналогичный миланской мандолине, однако отличается некоторыми конструктивными особенностями и способом настройки (Н. П. 2):

Нотный пример 2. Способ настройки ломбардской мандолины

Генуэзская мандолина имеет шесть парных струн, пятнадцать ребер из розового дерева и инкрустации из перламутра и черепахового панциря. Как и у неаполитанской мандолины, у генуэзской подставка не приклеена к деке и гриф гораздо шире.

Рисунок 4. Генуэзская мандолина

Ее отличие от других мандолин заключается в строе: на октаву выше современной гитары (e, a, d, g, h, e) (Н. П. 3). Также данная разновидность имеет гитарную колковую систему.

Нотный пример 3. Способ настройки генуэзской мандолины

Кремонская, или брешская (рисунок 5) как ее еще называют, мандолина имеют четыре одинарные струны, настраиваемые по квинтам (Н. П. 4), и зафиксированную подставку, к которой крепились струны:

Нотный пример 4. Настройка кремонской (брешской) мандолины

Рисунок 5. Кремонская (брешская) мандолина

Довольно тесно с неаполитанской переплетается римская мандолина. Визуально они очень схожи, однако, имеют некоторые конструктивные отличия: у римской разновидности гриф был более изогнутым и узким, несколько удлинен в верхней части на корпусе до голосника инструмента для первой струны, за счет чего имел гораздо больший диапазон. Задняя часть грифа имела менее закругленные края (рисунок 6):

Рисунок 6. Римская разновидность мандолины

Сицилийскую мандолину (рисунок 7) также называют мандриолой или трихордией. Данная разновидность является средневропейским вариантом мандолины с четырьмя тройными струнами, обычно используемым в мексиканской народной музыке. Нижняя тройная струна сицилийской мандолины (G) может строить в унисон либо в октаву:

Рисунок 7. Сицилийская мандолина

Особый интерес вызывает **испанская мандолина**, созданная в 1896 году Бальдомеро Катеурой. К своему изобретению автор также издал «Школу игры на испанской мандолине». Исследователь М. Перандорес указывает, что появление испанской мандолины связано с необходимостью замены популярной в Испании бандуррии в концертной практике, поскольку последняя вызывала некоторые трудности при игре в ансамбле из-за сдвоенных струн и проблемы настройки[2]. Катеура после поездки в Париж, где он узнал о механизме ломбардской мандолины, решил приспособить ее к испанской музыке. В качестве основы автором была выбрана бандуррия с ее шестью струнами, поскольку они были наиболее удобны для исполнения испанской народной музыки. Однако, Катеура сохранил лишь одинарный ряд струн. Внешне испанская мандолина очень похожа на ломбардскую (рисунок 8):

Рисунок 8. Испанская мандолина

Таким образом, в исполнительской традиции XVII–XIX веков мы можем наблюдать бытование различных видов мандолин. При некоторой внешней схожести, эти инструменты отличались, главным образом, способом настройки и количеством струн. В чем же заключалась причина того, что большая часть этих инструментов постепенно вышла из практики, уступив место неаполитанской мандолине, которая к настоящему времени является эталонным, широко распространенным инструментом? Прежде всего, это связано с квинтовым строем, аналогичным скрипичному. Бурное развитие струнно-смычкового исполнительства в эпоху барокко и классицизма стимулировало и мандолинное искусство за счет обогащения репертуара, развития техники игры, что в свою очередь сказывалось на формировании профессионального исполнительства на мандолине. Кроме того, важное значение имели и акустические свойства неаполитанской мандолины, отличающейся ярким и звонким тембром, наиболее соответствующим пространствам больших концертных залов.

К 1860–70-м годам интерес к щипковым (плектрным) инструментам возникает по всей Европе. Как пишет Андрэ Рикарт в своем труде «Método de Bandurria, Origen, Vigencia y Modalidad de uso en Chile», стали появляться творческие объединения по всей Европе, постепенно формирующиеся в оркестры [1]. Это явление в основном происходило в Германии, Италии и Франции, но распространялось и в Англии, и Испании. Рост числа творческих коллективов мандолинистов вызвал необходимость в настоящем инструментальном семействе мандолин. Так появились большая неаполитанская мандолина (теноровая неаполитанская модель, которая позже станет называться Мандола) и неаполитанская Mandolone – низкая неаполитанская мандолина (Рисунок 9):

Рисунок 9. Разновидности неаполитанской мандолины

Исследователь Вильден-Хюсен подробно классифицирует мандолины с различными строями, появившимися в конце 19 века и начале 20 века [7] (Н. П. 5):

1. Mandolina Piccolo:

2. Mandolina alta:

3. Mandola:

4. Mandolonchelo:

Нотный пример 5. Настройка разновидностей неаполитанской мандолины

ВЫВОДЫ

Подводя итог, еще раз отметим, что в исторических источниках встречались различные варианты названия инструмента в зависимости от их происхождения, настройки и количества струн. Однако, со временем, благодаря схожести со скрипкой и яркому тембру, неаполитанская мандолина постепенно вытеснила из исполнительской практики остальные разновидности мандолины. Тем не менее, для обозначения этих исторических инструментов можно применить обобщающий термин – Mandolino – то есть семейство инструментов со схожими конструктивными особенностями, бытовавшими в XVIII–XIX веках.

Список литературы:

1. Andreu R. R. Springinsfeld V. J. Método de Bandurria: Origen, Vigencia y Modalidad de uso en Chile. – Santiago de Chile: Edición del Fondo de Desarrollo de la Cultura y las Artes del Ministerio de Educación de Chile, 1996.
2. Perandones M. Baldomero Cateura: biografía y aportaciones musicales: la mandolina española y el pedalier sistema Cateura. Режим доступа: www.academia.edu/13187672/Baldomero_Cateura_bio-graf%C3%ADa_y_aportaciones_musicales_la_mandolina_espa%C3%B1ola_y_el_pedalier_sistema_Cateura. Дата обращения: октябрь 2022.
3. RealAcademiaEspañola. Diccionario de la lengua española (22.^a ed.). – Madrid, España: Autor, 2001.
4. Sachs C. Real-Lexikon der Musikinstrumente. – Berlin: Julios Bard, 1913.
5. Sparks P. The Classical Mandolin. – Oxford: Oxford University Press. 1995.
6. Tyler J., Sparks P. The Early Mandolin, The Mandolino and The Neapolitan Mandoline. – Oxford: Oxford University Press, 1989.
7. Wilden-Hüsgen, M. Die Geschichte der Mandolina, Lauten/Kleinlauten, Barockmandoline, Mailänder Mandoline, Neapolitanische Mandoline (Trabajo inédito para estudiantes de mandolina del departamento de Wuppertal del semestre de verano). – Colonia: Musikhochschule de Colonia, 1992.

VOICE OF SENESINO (FRANCESCO BERNARDI): EYEWITNESS ACCOUNTS**Tian Yang**

Saint-Petersburg State University of Culture
Russian Federation
191186, 2, Palace emb., St. Petersburg
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7409664>

ГОЛОС СЕНЕЗИНО (ФРАНЧЕСКО БЕРНАРДИ): СВИДЕТЕЛЬСТВА ОЧЕВИДЦЕВ**Тянь Ян**

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Российская Федерация
191186, Санкт-Петербург, Дворцовая наб., д.2
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7409664>

Abstract

Francesco Bernardi (1686-1759) is the legendary castrato singer of the 18th century that left mark in musical history as Senesino. Senesino's voice was distinguished by fluidity and plasticity, and his beautiful timbre struck the listeners with depth and expressiveness. The singer had perfect intonation and showed a delicate taste in vocal embellishment. His vocal range was not wide and was defined as contralto. Senesino's repertoire featured more than a hundred operas, eighteen of which were written by George Frideric Handel. Moreover, Senesino was engaged as the primo uomo by Giovanni Bononcini, Johann Adolph Hasse, Nicola Porpora, Attilio Ariosti, Giuseppe Maria Orlandini, Antonio Caldara and Leonardo Vinci. The singer didn't only have a perfect command of vocal technique, but he also delighted the audience with incomparable artistic charisma and acting skills. Senesino's vocal virtuosity was unanimously recognized by his contemporaries, whose accounts are extremely important both for the contemporary artists and the researchers of operatic art of the 18th century. There have been preserved numerous comments and reports by music historians, publicists, vocal teachers who witnessed Senesino's performances on stage. The analysis of this rich historical material allows us to get a clear understanding of Senesino's vocal and performing style.

Аннотация

Франческо Бернарди (Francesco Bernardi) (1686–1759), легендарный певец-кастрат восемнадцатого века, остался в музыкальной истории как Сенезино (Senesino). Голос Бернарди отличался подвижностью и гибкостью, а его красивый тембр восхищал слушателей глубиной и выразительностью. Певец идеально интонировал и проявлял тонкий вкус в вокальных украшениях. Диапазон его голоса был нешироким и соответствовал диапазону контральто. В репертуаре Сенезино было более ста опер, восемнадцать из которых принадлежали Георгу Фридриху Генделю. Кроме того, специально для Сенезино были созданы главные мужские роли (*primo uomo*) в операх Джованни Бонончини, Иоганна Адольфа Хассе, Николы Порпоры, Аттілио Ариости, Джузеппе Марии Орландини, Антонио Кальдары, Леонардо Винчи. Певец не только в совершенстве владел вокальной техникой, но и восхищал публику несравненной артистической харизмой, актерским мастерством. Вокальную виртуозность Сенезино единодушно признавали современники, свидетельства которых чрезвычайно важны как для современных артистов, так и для исследователей оперного искусства XVIII века. Сохранились многочисленные комментарии музыкальных историков, пуб-